

colloquium-journal

ISSN 2520-6990

Międzynarodowe czasopismo naukowe

№13(24) (2018)

colloquium-journal

ISSN 2520-6990

Colloquium-journal №13(24), 2018

Część 7

(Warszawa, Polska)

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin naukowych. Czasopismo publikowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim.

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca.

Częstotliwość: 12 wydań rocznie.

Format - A4, kolorowy druk

Wszystkie artykuły są recenzowane

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma.

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika.

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - **Paweł Nowak**

Ewa Kowalczyk

Rada naukowa

- **Dorota Dobija** Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor programu k. e. n.
- **Jemielniak Dariusz** - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku.
- **Henryka Danuta Stryczewska** - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
- **Mateusz Jabłoński** - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.
- **Henryka Danuta Stryczewska** - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki.
- **Sani Lukács** — eötvösa Loránd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7
- **Király Tamás** — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9
- **Gazstav Lewandowskij** — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w dziedzinie projektowania graficznego.

« Colloquium-journal »

Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland »

E-mail: info@colloquium-journal.org

<http://www.colloquium-journal.org/>

CONTENTS

TECHNICAL SCIENCE

Андросов А.Ю. МАГНИТО-РЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДВС	4
Androsov A. Yu. MAGNETO-RHEOLOGICAL INSTALLATION HOLDERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES	4
Андросов А.Ю. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ЕМКОСТИ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	7
Androsov A. Yu. TECHNOLOGY TO SLOW DOWN THE DECLINE IN THE CAPACITY OF ELECTRICITY SOURCES	7
Асатрян Р.С., Хачатрян Н.Р., Караян Г.С. ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ДИСТАНЦИОННОГО ИНФРАКРАСНОГО МОНИТОРИНГА	11
Asatryan R.S., Khachatryan N.R. Karayan H.S. ON THE METHOD OF DISTANT INFRARED MONITORING	11
Асфандеров К. Б., ГИБРИДНАЯ ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ КОРРОЗИИ БЕТОНА.....	16
Asfanderov K. B., HYBRID FORECASTING CORROSION OF CONCRETE	16
Николаенко С.А., Бароева Э.А., Лебедев А.С. РАЗРАБОТКА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА.	18
Nikolaenko S. A., Baroeva E.A., Lebedev A.S DEVELOPMENT OF A FEED MANAGEMENT CABINET.	18
Николаенко С.А., Бароева Э.А., Лебедев А.С. МЕТЕОСТАНЦИЯ В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ НА БАЗЕ ARDUINO UNO	21
Nikolaenko S. A., Baroeva E.A., Lebedev A.S WEATHER STATION IN HEATING CONDITIONS BASED ON ARDUINO UNO	21
Мирошниченко А.А., Кулганатов А.З., Гордиевский Е.М. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ РОТОРА ВЕТРОГЕНЕРАТОРА В МОБИЛЬНОМ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСЕ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ	24
Miroshnichenko A.A., Kulganatov A.Z., Gordievsky E.M. COMPARATIVE ANALYSIS OF DEVICES FOR LIFTING THE WIND TURBINE ROTOR OF A MOBILE POWER-COMPLEX BASED ON RENEWABLES.....	24
Делюкин Н.Ю. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВОК ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	30
Delyukin N. Y. POSSIBLE APPLICATIONS OF DELAYED COKING UNITS FOR DEEPER PROCESSING OF OIL PRODUCTS	30
Dozorov Oleg DEVELOPMENT OF A SOFTWARE MODULE FOR BUILDING COMPUTATIONAL GRIDS FOR MODELING BALLISTIC PROCESSES	32
Омельченко Д.А., Гонатаев Р.Г., Иванова Е.А. СЛОЖНЫЕ СЕТИ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СВОЙСТВА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	34
Omelchenko D.A., Gonataev R.G., Ivanova E.A. COMPLEX NETWORKS: HISTORY OF DEVELOPMENT, PROPERTIES AND PRACTICAL APPLICATION	34
Игнатенков М. М. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОРЩЕВИКА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА.....	36
Ignatenkov M. M. EVALUATION OF OPPORTUNITIES FOR THE USE OF BORSCHENK IN ROYBREDDED ETHYL ALCOHOL	36

Игнатенков М. М.	
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЭТАНОЛА ИЗ БОРЩЕВИКА	38
Ignatenkov M. M.	
EXPERIMENTAL STUDY OF THE PROCESS OF OBTAINING ETHANOL FROM BORSCHEVIK	38
Игнатенков М. М.	
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ	41
Ignatenkov M. M.	
PROSPECTS OF USING EXOSCELETONS	41
Yupusova N.M.	
IMPORTANCE OF TECHNICAL VOCABULARY IN ENGINEERING	43
Кожемяченко А.В., Никишин В.В., Контковский А.О.	
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОГО АГРЕГАТА МАЛОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ	47
Kozhemiachenko A.V., Nikishin V.V., Kontkovsky A.O.	
INVESTIGATION OF TEMPERATURE FIELD OF A SEALED ASSEMBLY OF SMALL REFRIGERATING MACHINE IN THE CONDITIONS OF INFLUENCE OF OPERATIONAL FACTORS	47
Мединська Т. М.	
ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ	49
Medynska T. M.	
FORMATION OF REQUIREMENTS FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE CONDITIONS OF UNDERTAKING AT THE ENTERPRISE	49
Мягкова А.С.	
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ANYLOGIC	52
Myagkova A. S.	
MODELING OF A RADIO TECHNICAL SYSTEM USING A SIMULATION ENVIRONMENT ANYLOGIC	52
Хаскин В.Ю., Коржик В.Н., Бабич А.А., Бернацкий А.В., Войтенко А.Н.	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ И УГЛЕРОДИСТЫХ ТОНКОЛИСТОВЫХ СТАЛЕЙ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	55
Khaskin V., Korzhyk V., Babych O., Bernatsky A., Voitenko O.	
MODELING OF LASER-PLASMA WELDING OF STAINLESS AND CARBON THIN-SHEET STEELS BY FINITE ELEMENT METHOD	55

систем и процессов, у меня появилась идея по модернизации разработок в сфере радиотехнических систем. Можно в разы упростить процесс проектирования новых прототипов и экономить на этом не малые деньги. Достаточно было бы подготовить уже обученных инженеров-проектировщиков РТС имитационному моделированию и закупить программное обеспечение. На первых этапах потребовались бы вложения, но спустя некоторое время эти вложения могут себя окупить прибылью, получаемой от ускоренного и качественного производства РТС без затрат на лишние радио- и электро- элементы, которые были бы исключены еще в процессе проектирования РТС. Сейчас конструктора на производствах грешат тем, что при создании опытного образца иногда используют ненужные части схем, которые в конечном результате просто забывают убрать. Рабочие на производствах опытным путем находят все недостатки и излишки в схемах, которые путем оформления рационального предложения убираются. Чего можно было бы не

делать, если схема РТС изначально была бы грамотно спроектирована.

Список литературы

1. Борщев А.В. Применение имитационного моделирования в России – состояние на 2007 г./А.В. Борщев – Бизнес-информатика. 2008. №4. с. 64-68.

2. Васин В. А. Информационные технологии в радиотехнических системах : учеб. пособие для вузов /Васин В. А., Власов И. Б., Егоров Ю. М. и др.; под ред. И. Б. Федоров.— М. :Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. — 671 с.

3. Кричигин А. В. Алгоритмы многообзорного обнаружения траектории движущейся цели / А. В. Кричигин, Е. А. Маврычев; Труды НГТУ им. П. Е. Алексеева.— 2010.— № 4.

4. The AnyLogic Company [Электронный ресурс]:

URL: <https://www.anylogic.ru> (дата обращения: 16.12.18)

УДК 621.791.725: 621.791.755.5

Хаскин В.Ю.^{1,2}, Коржик В.Н.^{1,2}, Бабич А.А.^{1,2}, Бернацкий А.В.¹, Войтенко А.Н.¹

1 – Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев, Украина

2 – Китайско-украинский институт сварки им. Е.О. Патона, Гуанчжоу, КНР

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ И УГЛЕРОДИСТЫХ ТОНКОЛИСТОВЫХ СТАЛЕЙ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Khaskin V.^{1,2}, Korzhyk V.^{1,2}, Babych O.^{1,2}, Bernatsky A.¹, Voitenko O.¹

1 – The Paton Electric Welding Institute of the NASU, Kiev, Ukraine

2 – China-Ukraine E. O. Paton Institute of Welding, Guangzhou, China

MODELING OF LASER-PLASMA WELDING OF STAINLESS AND CARBON THIN-SHEET STEELS BY FINITE ELEMENT METHOD

Аннотация.

Проведено моделирование гибридного процесса лазерно-плазменной сварки углеродистых и нержавеющей сталей в диапазоне толщин 1,0-3,0 мм методом конечных элементов. Определены основные параметры режимов с минимальным тепловложением при гарантированном проплавлении свариваемого стыка. Установлено, что точность выбора режимов составляет 5...20% (по сравнению с экспериментальными данными). Результат признан приемлемым для оценочных технологических расчетов.

Abstract.

The simulation of the hybrid process of laser-plasma welding of carbon and stainless steels in the thickness range of 1.0-3.0 mm by finite element method is carried out. The main parameters of regimes with minimal heat input at guaranteed melting of the welded joint are determined. It is established that the accuracy of the choice of modes is 5...20% (in comparison with the experimental data). The result is considered acceptable for the evaluation of technological calculations.

Ключевые слова: лазерно-плазменная сварка, сталь, моделирование, тепловой поток, расчет, термический цикл, выбор режима.

Keywords: laser-plasma welding, steel, modeling, heat flow, calculation, thermal cycle, mode selection.

Известно, что объединение воздействия на стали и сплавы лазерного излучения и плазмы прямого действия позволяет увеличить производительность процессов сварки, а также повысить качество изготавливаемых при этом деталей, за счет получе-

ния синергетического эффекта и возникновении нового гибридного источника энергии при взаимодействии сфокусированного излучения и плазмы прямого действия [1]. Это может позволить в несколько раз повысить производительность

сварочных процессов за счет повышения их скорости при сохранении высокого качества соединений, что делает актуальным вопрос промышленного внедрения гибридной лазерно-плазменной сварки [2]. При этом возникает задача выбора режимов процесса.

Целью работы является оценочное определение основных параметров режима гибридной лазерно-плазменной сварки углеродистых и нержавеющей тонколистовых сталей по критерию минимизации тепловложения при получении полного проплавления свариваемого стыка.

Для достижения этой цели была поставлена и решена задача нагрева свариваемых встык пластин, как задача нагрева бесконечной пластины с граничными условиями 2 рода при следующих начальных условиях [3]:

$$T(x, 0) = T_0 = \text{const} \quad (1)$$

$$-\frac{\partial T(\delta, \tau)}{\partial x} + \frac{q_c}{\lambda} \quad (2)$$

$$\frac{\partial T(0, \tau)}{\partial x} = 0 \quad (3)$$

где $T_0=20^\circ\text{C}$ – начальная температура; $T(\delta, \tau)$ – температура пластины толщиной δ , возросшая за время τ действия теплового источника; q_c – тепловой поток, распространяющийся вдоль координаты x и попадающий на поверхность пластины толщиной δ под воздействием лазерного (q_{las}) и плазменного (q_{pl}) источников энергии; λ – коэффициент теплопроводности.

Решение задачи (1)-(3) имеет вид [3]:

$$T(x, \tau) - T_0 = \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{\delta} - \frac{\delta^2 - 3x^2}{6\delta} + \delta \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{\mu_n^2} \cos \mu_n \frac{x}{\delta} \exp(-\mu_n^2 Fo) \right], \quad (4)$$

где $\mu_n = n \cdot \pi$ – характеристические числа; $Fo = a \cdot \tau / \delta^2$ – число (критерий) Фурье.

Из работы [4] известно, что тепловой поток q_c гибридного лазерно-плазменного источника энергии представляет собой сумму

$$q_c = q_{las} + q_{pl}, \quad (5)$$

где лазерный тепловой поток $q_{las} = A(T) \cdot I_0$, причем $A(T)$ – коэффициент поглощения лазерного излучения поверхностью [5], а $I_0 = 4P_{las}/\pi d$ – интенсивность лазерного излучения мощностью P_{las} , сфокусированного в пятно диаметром d . Тепловой поток от плазменной составляющей гибридного процесса $q_{pl} = P_{pl}/(\pi \cdot R_{pl}^2)$, где $P_{pl} = \eta \cdot I \cdot U$ – мощность плазменного источника энергии, имеющего КПД η (I – сварочный ток, U – напряжение на дуге прямого действия), R_{pl} – радиус плазмы прямого действия на свариваемой детали.

Длительность воздействия теплового потока q_c на свариваемую пластину, т.е. время τ существования сварочной ванны, определяли из зависимости для скорости сварки V :

$$V = k \cdot B / \tau, \quad (6)$$

где k – коэффициент учета вытягивания сварочной ванны вдоль направления сварки; B – ширина шва. Коэффициент k определялся эмпирически. Установлено, что он зависит от погонной энергии сварки и для сталей составляет $k = 1,3 \dots 1,5$.

В рассматриваемом случае использовали лазерный источник энергии с характеристиками: $P_{las} = 0,3 \dots 1,2$ кВт; $d = 0,4-0,5$ мм; $A \approx 0,8$. Характеристики плазменного источника составляли: $P_{pl} = 0,5 \dots 2,3$ кВт; $R_{pl} = 0,8 \dots 1,3$ мм. Скорости процесса сварки выбирали в пределах $V = 30 \dots 300$ м/ч. Основные теплофизические характеристики свариваемых углеродистой и нержавеющей сталей приведены в табл.1.

Таблица 1.

Основные теплофизические характеристики основного металла свариваемых образцов.

Материал	Теплофизические характеристики				
	Плотность ρ , кг/м ³	Удельная теплоемкость C , Дж/(кг·°C)	Коэф-т теплопроводности λ , Вт/(м·°C)	Температуропроводность a , м ² /с	Температура плавления $T_{пл}$ / Температура точки Ас3 T_{Ac3} , К
Углеродистая сталь (пример – сталь Q235)	7830	494	42	$1,085 \cdot 10^{-5}$	1833 / 1123
Нержавеющая сталь (пример – SUS304)	7900	462	15	$0,411 \cdot 10^{-5}$	1873 / 1253

Расчеты выполняли по зависимости (4) с учетом (5) и (6) при помощи метода конечных элементов. Определяли распределение температуры по глубине $x=0 \dots \delta$ неограниченной пластины, а также поперечные размеры шва и ЗТВ, а также термические циклы процессов вдоль оси стыка y , по которой выполняется сварка.

При этом, для гарантии качественной сварки стыка и, соответственно, полного проплавления пластины толщиной δ , соблюдали условие получения температуры плавления основного металла в

корневой зоне шва. Полученные расчетные результаты проверяли практически с использованием оборудования и методик, описанных в работе [6]. В качестве образцов для экспериментов использовали пластины из углеродистой Q235 и нержавеющей SUS304 сталей толщиной $\delta=1,0 \dots 3,0$ мм.

Сначала при помощи подбора параметров режима процесса лазерно-плазменной сварки определяли минимальные значения ширины формируемого сварного шва B и ЗТВ при получении гарантированного проплавления образца (рис.1). Для стальных образцов ширину ЗТВ определяли, как

расстояние между точкой температуры плавления $T_{пл}$ и точкой температуры $A_{с3}$.

Затем строили термический цикл сварки, по которому уточняли скорость процесса при опреде-

ленных энергиях лазерной и плазменной составляющих (рис.2). При этом время существования сварочной ванны τ определяли по пику цикла, превышающему температуру плавления.

Рис.1. Результат расчета ширины шва ($B \approx 2,8$ мм) и ЗТВ (0,23 мм) для гибридной сварки встык пластин стали SUS304 толщиной $\delta = 3,0$ мм.

Согласно построенному на рис.2 термическому циклу сварки при лазерной мощности 1,2 кВт и плазменной мощности 2,2 кВт время существования сварочной ванны составляет около 0,29 с. Тогда при $k = 1,4$ согласно зависимости (6) скорость сварки должна составлять порядка 48 м/ч. Для

уточнения полученного результата провели экспериментальную проверку путем сварки встык пластин стали SUS304 толщиной $\delta = 3,0$ мм (рис.3). Проверка показала приемлемость предложенного варианта моделирования процесса и определения режимов сварки.

Рис.2. Результат расчета термического цикла гибридной сварки встык пластин стали SUS304 толщиной $\delta = 3,0$ мм на глубине $\sim (1/3)\delta$.

Рис.3. Результат экспериментальной проверки расчетного режима гибридной сварки стали SUS304 ($\delta=3,0$ мм): $P_{las}=1,2$ кВт; $P_{pl}=2,2$; $V=48$ м/ч.

Для наглядности проявления синергетического эффекта в смоделированном случае гибридной сварки стали SUS304 ($\delta=3,0$ мм) выполним моделирование плазменной и лазерной сварки этого же материала. Результат показан на рис.4-5. Согласно полученным результатам в случае лазерной

сварки (рис.4) возможен провар, в случае плазменной – нет (рис.5). Для экспериментальной проверки были выполнены провары в пластине стали SUS304 ($\delta=3,0$ мм). Результат показал отсутствие сквозного провара в обоих случаях (рис.6).

Рис.4. Результат расчета ширины шва и ЗТВ (а), а также термического цикла (б) для лазерной сварки встык пластин стали SUS304 толщиной $\delta=3,0$ мм: $P_{las}=1,2$ кВт; $V=48$ м/ч.

Рис.5. Результат расчета ширины шва и ЗТВ (а), а также термического цикла (б) для плазменной сварки встык пластин стали SUS304 толщиной $\delta=3,0$ мм: $P_{pl}=2,2$; $V=48$ м/ч.

Следовательно, разработанный вариант моделирования рассматриваемых сварочных процессов достаточно адекватно описывает гибридный и лазерный сварочные процессы, хотя лазерная сварка и описывается со значительно большей погрешностью, чем плазменная.

Результаты моделирования лазерно-плазменной сварки сталей в диапазоне толщин 1,0-3,0 мм и предварительного выбора режимов процесса представлены в табл.2. В дальнейшем экспериментальная проверка показала точность моделирования порядка 5...20%, что является приемлемым результатом для технологических расчетов.

Рис.6. Внешний вид лицевой (а) и обратной (б) сторон проваров в пластине из стали SUS 304 толщиной $\delta=3,0$ мм (сверху вниз): гибридный, лазерный, плазменный.

Моделирование гибридной лазерно-плазменной сварки нержавеющей и углеродистых сталей толщиной $\delta=1,0-3,0$ мм (приведен вид термического цикла для SUS 304 на глубине $\sim(1/3)\delta$, для Q235 на глубине $\sim(1/2)\delta$).

№ п/п	Сталь / толщина δ , мм	Вкладываемая мощность, кВт	Распределение температуры	Термический цикл
1.	2.	3.	4.	5.
1.	SUS 304 / 1,5	$P_{las}=1,2$ $P_{pl}=1,3$		
			$B=1,7$ мм; ЗТВ 0,14 мм	$V=100$ м/ч
2.	SUS 304 / 1,0	$P_{las}=1,0$ $P_{pl}=1,3$		
			$B=1,3$ мм; ЗТВ 0,13 мм	$V=150$ м/ч
3.	Q235 / 3,0	$P_{las}=1,2$ $P_{pl}=2,2$		
			$B=4,68$ мм; ЗТВ 0,59 мм	$V=46$ м/ч
4.	Q235 / 1,5	$P_{las}=1,2$ $P_{pl}=1,3$		
			$B=2,74$ мм; ЗТВ 0,38 мм	$V=90$ м/ч
5.	Q235 / 1,0	$P_{las}=1,0$ $P_{pl}=1,3$		
			$B=2,06$ мм; ЗТВ 0,26 мм	$V=180$ м/ч

Выводы.

1. Моделирование гибридного процесса лазерно-плазменной сварки углеродистых и нержавеющей сталей в диапазоне толщин 1,0-3,0 мм, проведенное методом конечных элементов, позволило выполнить предварительный выбор режимов с точностью 5...20% (по сравнению с экспериментальными данными). Такой результат является приемлемым для технологических расчетов.

2. Особенностью предложенного оценочного определения мощностей обоих составляющих и скорости лазерно-плазменной сварки углеродистых и нержавеющей тонколистовых сталей является возможность минимизировать тепловложение при получении гарантированного проплавления свариваемого стыка.

3. Разработанную методику можно рекомендовать для предварительного оценочного определения режимов лазерной, плазменной и лазерно-плазменной сварки.

Примечание. Работа выполнялась в рамках проекта №2018GDASCX-0803 «Research and development of laser and plasma technologies for hybrid welding and cutting (Научно-исследовательские разработки лазерных и плазменных технологий гибридной сварки и резки)», Guangzhou, China, а также в рамках специального проекта № 2017GDASCX-0411 Capacity - Building of Innovation - Driven Development for Special Fund Projects Программ Академии наук провинции Гуандун (КНР) «Исследование физико-химических процессов при взаимодействии паровой плазмы с поверхностью металлов и разработка научных основ технологии водо-воздушной плазменной резки листовых сталей для получения сварных соединений».

Список литературы.

1. Кривцун И.В. Комбинированные лазерно-дуговые процессы обработки материалов и устройства для их реализации // Дис. ... докт. техн. наук: 05.09.10. Институт электросварки им. Е.О. Патона НАНУ, Киев. – 2002. – 393 с.
2. Krivtsun I. V. Hybrid laser-plasma welding of stainless steels / I.V. Krivtsun, A.I. Bushma, V.Yu. Khaskin // The Paton Welding Journal, №3, 2013. – P. 46-50.
3. Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1966. – 600 с.
4. Хаскин В.Ю. Расчетно-экспериментальный метод определения параметров режимов процессов лазерной наплавки // Наука та інновації, Т.8, №6, 2012. – С. 5-16.
5. Лазерная техника и технология. В 7 кн. Кн. 5. Лазерная сварка металлов: Учеб. пособие для вузов / А.Г. Григорьянц, И.Н. Шиганов; Под ред. А.Г. Григорьянца // М.: Высш. шк., 1988. – 207 с.: ил.
6. Гибридная лазерно-микроплазменная сварка тонколистовой стали SUS304 / В.Ю. Хаскин, В.Н. Коржик, А.А. Бабич, Д. Цай, З. Ло, Ш. Хан // Colloquium-journal, №12(22), 2018. – С. 56-64.